

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2022

С.А. Толкачев¹

О СНЯТИИ ПРОТИВОРЕЧИЙ И ТРАНСФОРМАЦИИ КАПИТАЛИЗМА В ЭПОХУ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ (КАПИТАЛ БЕЗ КАПИТАЛИЗМА ИЛИ КАПИТАЛИЗМ БЕЗ КАПИТАЛА)*²

Ключевые слова: капитализм, новая промышленная революция, инклюзивный капитализм, рыночная экономика, исходное и основное производственные отношения, основное противоречие капитализма, обобществление производства, закон стоимости.

Разговоры о кризисе и даже крахе капитализма как исторической модели организации общества переместились из области криптофутуризма в повседневную реальность. Президент Путин на заседании Валдайского клуба 21 октября 2021 года заявил: «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. Возможности для выхода из клубка все более запутанных противоречий в ее рамках подошли к концу»³.

Почему же капитализм, став после развала в 1991 году альтернативного советского социалистического блока всемирной и безальтернативной формой организации экономики и социальной жизни, так быстро по историческим меркам, всего за 30 лет, превратился из сияющего восторгом победителя в безнадежного аутсайдера, сходящего с исторической арены? Подобный парадокс нуждается в политико-

¹ **Толкачев Сергей Александрович**, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия (tsa2000@mail.ru).

***Цитирование:** Толкачев С.А. (2022). О снятии противоречий и трансформации капитализма в эпоху Четвертой промышленной революции (Капитал без капитализма или капитализм без капитала) // Вопросы политической экономии. № 3 (31). С. 85-103.

DOI: 10.5281/zenodo.7278306 <https://zenodo.org/record/7278306>

УДК: 330.858; 330.101.3; 330.112.2; 330.113.4; **ББК:** 65.011.2; 65.02(0)6-2; 65.013.5.

² Статья подготовлена по результатам исследований фундаментальной НИР «Социально-экономическое развитие в эпоху фундаментальной трансформации систем», выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета на 2022 год и на основе доклада автора на VI Международном политэкономическом конгрессе, Москва, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 19.05.2022.

³ Путин провозгласил конец капитализма. <https://lenta.ru/news/2021/10/21/konac/> (Дата обращения: 20.07.2022).

экономическом объяснении, поскольку именно данная фундаментальная традиция экономической мысли способна дать ответ на поразительный вопрос, на который бесполезно ждать ответов от господствующей неоклассики со всеми ее деривативами в виде новой институциональной экономики, нейроэкономики и эконофизики, и даже новой политической экономии, втиснутыми в узкое мировоззренческое ложе вечности и неизменности капитализма и рыночной экономики.

О политико-экономическом понимании капитализма

Вначале рассмотрим подробнее: какие факты и закономерности позволяют некоторым общественным деятелям и социальным мыслителям говорить о конце капитализма и что они под этим понимают? Большую известность в самые последние годы получил общественный проект «За инклюзивный капитализм», который возглавляет Линн Форестер де Ротшильд.

На самом деле сторонники инклюзивного капитализма не собираются полностью отказаться от базовых основ этой модели, но призывают к радикальному пересмотру оной. В одном из своих выступлений Линн де Ротшильд сказала: «Капитализм находится в осаде, но мы считаем, что он остается самой мощной экономической системой, которая у нас есть, чтобы вывести людей из нищеты и улучшить общество. Промышленность, инновации и предпринимательство должны опираться на этическую, ответственную и инклюзивную капиталистическую систему. Мы дали старт этой инициативе, чтобы способствовать дебатам и диалогу о том, как можно улучшить капитализм. ... Мы уже начали демонстрировать конкретные программы, которые окажут очевидное влияние на будущее капитализма, и мы привержены расширению наших усилий в США и во всем мире»⁴.

Через некоторое время был создан Совет (Партнерство) по развитию инклюзивного капитализма с Ватиканом, так что Папа Римский Франциск подключился к работе проекта, для которого была сформирована новая организация «Стражи инклюзивного капитализма», включающая бизнес-лидеров компаний расположенных в 163 странах, с 200 миллионами работников и 10,5 трлн. долларов активов⁵.

Возникший в развитии вышеприведенных институций проект под управлением Линн де Ротшильд «Набережная для инклюзивного капитализма» (EPIC) предлагает, казалось бы, простую идею: чтобы общества и экономики процветали, бизнес должен сосредоточиться на долгосрочной перспективе⁶. Следовательно, «неинклюзивный» «плохой» капитализм, от которого необходимо избавляться, отличается нацеленностью на краткосрочные результаты. С этим выводом трудно спорить, он подтверждается анализом всех критически мыслящих экономистов, начиная от К. Маркса и до, хотя бы современного неоклассика Джозефа Стиглица, который блестяще показал, как современный корпоративный капитализм США, ориентированный на краткосрочные финансовые результаты, вверг систему в грандиозный кризис после завершения «ревущих девяностых» (Стиглиц, 2005).

Если не обращать внимание на пустые красивые положения Манифеста инклюзивного капитализма, содержащие обтекаемые лозунги, то суть инклюзивности

⁴ http://www.stoletie.ru/politika/vmesto_nacionalnyh_gosudarstv__korporacii_977.htm (Дата обращения: 20.07.2022).

⁵ <https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2020/12/the-council-for-inclusive-capitalism-with-the-vatican--a-new-all.html> (Дата обращения: 20.07.2022).

⁶ <https://www.coalitionforinclusivecapitalism.com/epic/> (Дата обращения: 20.07.2022).

раскрывается в следующей фразе: «Мы собрались вместе для достижения единой цели: определить и создать новые показатели для измерения и демонстрации долгосрочной ценности для финансовых рынков»⁷. Тем самым, ни о каком радикальном варианте реформирования капитализма и речи не идет. Внимательное изучение доклада «За инклюзивный капитализм» позволяет понять основную задачу как создание понятной, ориентированной на долгосрочные результаты среды для бизнеса и инвесторов (т.е. широких институциональных масс, имеющих интерес к бизнесу – стэйкхолдеров) с тем, чтобы побудить бизнес инвестировать именно в долгосрочные проекты, приносящие выгоду всему обществу.

Поэтому в проекте «Инклюзивный капитализм» и близко нет ничего такого, что позволяло бы оценить его в терминах стадийного перехода к новой формации. Но, тем не менее, в нем содержится намек на те процессы, которые в политэкономии социализма получили название «обобществление труда», или достигнутый высокий уровень общественной кооперации труда, позволяющий установить сознательный контроль общества – стэйкхолдеров – над процессом производства в целях направления его на действительно общественно-полезные результаты, имеющие долгосрочную ценность.

Именно в таком смысле даже инклюзивный капитализм – это уже преодоление базовых основ капитализма, описываемых в любом академическом издании, независимо от его классовой принадлежности и идеологической направленности. Рассмотрим некоторые определения капитализма, для подтверждения вышеуказанного вывода.

Британская энциклопедия (Британника) определяет капитализм как «способ организации экономики при котором вещи, с помощью которых производятся и транспортируются продукты (такие как земля, нефть, фабрики, корабли, и пр.), находятся преимущественно в собственности индивидуумов и компаний, чем в собственности правительства»⁸. Американская энциклопедия – «Капитализм – экономическая система, в которой средства производства принадлежат частным собственникам. Предприятия производят товары для рынка, управляемого спросом и предложением. Экономические системы, действующие сейчас в западных странах, являются смесью свободной конкуренции и правительственного контроля. Современный капитализм можно рассматривать как комбинацию частного предпринимательства и государственного контроля»⁹.

Весьма примечательно, что западные неолиберальные источники, характеризуя капитализм, указывают только на два элемента - частная собственность и рыночные механизмы, отождествляя его с рыночной экономикой или с простым товарным производством. Возникает своеобразный парадокс: при характеристике капитализма как системы не используется термин «капитал». В стороне остается ключевой вопрос, суть капитализма как экономической системы, обеспечивающей непрерывное приумножение инвестированного (авансированного, по Марксу) капитала, или накопление капитала.

В обновленном курсе «Экономика» (именно *Economy*, а не *Economics*), изданном в Оксфордском университете в 2017 году, где авторы попытались преодолеть

⁷ <https://www.coalitionforinclusivecapitalism.com/wp-content/uploads/2021/01/coalition-epic-report>. P. 5. (Дата обращения: 20.07.2022).

⁸ <https://www.britannica.com/dictionary/capitalism> (Дата обращения: 20.07.2022).

⁹ <https://cont.ws/@fan077/1395753> (Дата обращения: 20.07.2022).

критикуемое деление на разделы микро- и макроэкономика, большое внимание уделено определению капитализма, чему посвящена целая глава 1 – «Капиталистическая революция». Здесь описываются вопросы технологических инноваций и бурного экономического роста при капитализме, странового неравенства в уровне жизни, взаимодействия с окружающей средой, и даже подзабытые в стандартных курсах экономикс фундаментальные мысли А. Смита о разделении и росте производительности труда за счет роста размеров рынка¹⁰. Но сам капитализм по-прежнему характеризуется по формуле «частная собственность + рынок». «Отличительный аспект определения капитализма как экономической системы состоит в том, что здесь производство основано на частной собственности на капитальные блага, которые *эксплуатируются рабочими* (operated by workers) получающими заработную плату»¹¹. Здесь авторы элегантно обходят основное производственное отношение капитализма – эксплуатацию труда, используя фразы, создающие даже обратное впечатление. Оказывается, это рабочие эксплуатируют оборудование, чтобы получать свой доход, а не собственник средств производства эксплуатирует рабочих.

И далее в учебнике еще более затушевывается мысль о сути капитализма, как системы накопления капитала: «Капитализм – экономическая система, сочетающая централизацию с децентрализацией. Она концентрирует власть в руках владельцев и руководителей фирм, которые затем могут обеспечить сотрудничество большого числа работников в производственном процессе. Но этот же процесс ограничивает полномочия владельцев и других лиц, потому что они сталкиваются с конкуренцией в покупке и продаже на рынках. Таким образом, когда владелец фирмы взаимодействует с сотрудником, он является «начальником». Но когда этот же владелец взаимодействует с потенциальным клиентом, он является просто другим лицом, пытающимся совершить продажу, в конкуренции с другими фирмами. Именно это необычное сочетание конкуренции между фирмами и концентрации власти и сотрудничества внутри них является причиной успеха капитализма как экономической системы»¹². Таким образом, капитализм предстает здесь как не более, чем конкурентная рыночная экономика. Вопрос о движущих силах и противоречиях развития капитализма не ставится и не обсуждается.

Российский «Экономика. Толковый словарь», изданный уже в постперестроечный период характеризует капитализм аналогично в духе западного мэйнстрима: «Экономическая система, основанная на частной собственности и частном предпринимательстве. При этой системе, по крайней мере, большая доля экономической деятельности приходится на частных лиц и организации, стремящиеся к получению прибыли, а земля и другие материальные средства производства в основном находятся в частном владении». Хорошо, что, хотя бы упомянута прибыль как мотив деятельности частных лиц, но не более того.

¹⁰ The Economy. Economics for a Changing World. The CORE Team. Oxford University Press. 2017.

<https://www.core-econ.org/the-economy/book/text/01.html#subheadline> (Дата обращения: 20.07.2022).

¹¹ The Economy. Economics for a Changing World. The CORE Team. Oxford University Press. 2017.

<https://www.core-econ.org/the-economy/book/text/01.html#17-capitalism-as-an-economic-system>. (Дата обращения: 20.07.2022).

¹² The Economy. Economics for a Changing World. The CORE Team. Oxford University Press. 2017.

<https://www.core-econ.org/the-economy/book/text/01.html#17-capitalism-as-an-economic-system> (Дата обращения: 20.07.2022).

А вот «Большая советская энциклопедия», издававшаяся в период сохранения отечественной политэкономией собственной оригинальной субъектности, отмечала: «Капитализм – общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности на средства производства и эксплуатации наемного труда капиталом; сменяет феодализм, предшествует социализму – первой фазе коммунизма»¹³.

Таким образом, мэйнстрим современной западной экономической теории не делает различия между капитализмом и рыночной экономикой, затушевывая целевую функцию капитализма – накопление капитала за счет эксплуатации наемного труда. Но коренная суть капитализма от этого не меняется, она всегда и везде одинакова – частная собственность на средства производства и рыночные отношения обмена являются не итоговой целью, а лишь средствами достижения главной цели – накопление капитала.

Весьма интересно, что современные сторонники западных теорий ордолиберализма, родоначальником которых считается В. Ойкен, не соглашались с неолиберальной трактовкой отождествления капитализма и рыночной экономики, настаивая на принципиальной нетождественности этих понятий. Немецкие авторы Ш. Баннас и К. Херман-Пиллат выпустили книгу «Рыночная экономика – к новой реальности. 30 тезисов о трансформации нашего хозяйственного порядка» (Vannas et al., 2020), суть которой сводится к антикапиталистическому манифесту, но не на социалистической, а, наоборот, на рыночной основе. По их мнению, «капитализм – это система, способствующая социализации рыночных рисков и максимизации прибыли посредством минимизации ... личной юридической ответственности. В этом смысле капитализм выступает уже не рыночной экономикой, а формой переплетения государственной и экономической власти с использованием рыночных организационных форм. Рыночная экономика, как альтернатива капитализму, представляет собой радикально деполитизированный механизм, дающий возможность установить подлинную экономическую свободу, опирающуюся на тесную связь собственности и личной ответственности» (Цедилин, 2021. С. 141).

Ш. Баннас и К. Херман-Пиллат даже используют знаменитые формулы К. Маркса «Т-Д-Т» и «Д-Т-Д'» для подчеркивания разницы между рыночной экономикой и капитализмом, который они рассматривают, как заведомо пагубный путь развития. Но в то же время они наивно и романтично полагают, что рыночная экономика может избавиться от пороков капитализма, если осуществить следующие преобразования: «по возможности полно интернализировать все издержки экономического поведения, особенно экологические; снять все формы ограничения личной юридической ответственности; обеспечить полноценное участие экономической науки в формировании экономической политики» (Цедилин, 2021. С. 142).

Воздавая должное уважение благородным «дон-кихотским» идеалам и устремлениям авторов манифеста, не будем долго доказывать не только практическую неосуществимость всех пунктов преобразований, но и их абсолютную противоречивость долгосрочным закономерностям социально-экономического и даже цивилизационного развития. Именно капитализм, как хищник, использует рыночную экономику в качестве кормовой базы, и в этом заключается закономерность и неизбежность исторической эволюции социальных систем. Именно капитализм находится на вершине пищевой цепи, благодаря тем хищническим качествам, ко-

¹³ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12766> (Дата обращения: 20.07.2022).

торые авторы рыночного манифеста хотят упразднить – обман, неэквивалентный обмен, использование власти для получения сверхприбыли, минимизация личной ответственности, социализация рыночных рисков и пр. Увы, подобно тому, как стадо буйволов может в лучшем случае не дать в обиду охотящейся львице своего слабого буйволена, но никак не может уничтожить львиный прайд, также адепты и социальные институты «чистой» рыночной экономики не могут возвратить капитализм в историко-эволюционной лестнице «назад», не могут упростить капитализм, являющийся более сложной в эволюционном плане системой, чем рынок.

Об эволюционном превосходстве капитализма над предшествующими системами писали многие другие выдающиеся мыслители, придерживающиеся прямо противоположных марксизму взглядов на развитие социальных систем. Например, знаменитый германский автор М. Вебер считал, что «капитализм как хозяйственная система возможен лишь в гражданском обществе. ... Поэтому его генезис связан с разрушением естественной общности. По мнению М. Вебера, такое разрушение было вызвано постепенным распространением крайних направлений протестантизма ... Этика данных конфессий ориентировала их приверженцев на достижение максимального успеха в хозяйственной деятельности» (Щеголевский, 2014. С. 61). Как известно, близкие по духу метафизические идеи о капитализме, как особом хозяйственном духе, высказывал В. Зомбарт.

Таким образом, мотив прибыли или предпринимательской наживы является ключевой неотъемлемой характеристикой капитализма, а капитализация прибыли или непрерывное накопление капитала есть главное эволюционное отличие капитализма от предшествующих систем, где данный процесс подлежал общественному контролю и ограничениям. В эпоху добуржуазных обществ при повсеместном присутствии рыночных товарно-денежных отношений и даже при существенном развитии капиталистических отношений в сферах торговли и кредита (огромный набор примеров от античных обществ до тамплиеров и венецианской торговой империи позднего средневековья) капитализм не утвердился в качестве институционализированной системы, поскольку до поры сохранялись такие общественные институты (монархия, церковь, феодалы, наконец, общественная мораль), которые ограничивали безудержный процесс накопления капитала. К этому можно добавить, отмеченную Е.В. Балацким, закономерность стремления магнатов того времени искусственно ограничивать процесс капитализации прибыли ради сохранения высокой доходности капитала: «...приемлемая норма прибыли Дома Медичи поддерживалась отказом от ее реинвестирования и созданием дефицита капитала за счет его «утилизации» в сфере искусства, что давало отдачу влиятельному семейству в форме опять-таки символических благ (известность, уважение, доказательство щедрости, поддержка красоты во всех ее проявлениях и т.п.). ... Если бы Лоренцо все свои деньги пустил в основной бизнес, то предложение капитала возросло бы почти в 10 раз и привело бы к катастрофическому падению нормы прибыли, в то время как рынки сбыта были крайне ограниченными, а иных видов высококоротельной деятельности просто не существовало» (Балацкий, Екимова, 2020. С. 8).

Но, после эпохи Великих географических открытий и первоначального накопления капитала во второй половине XVIII века произошли еще такие важные события, как английская промышленная и французская буржуазная революции, окончатель-

но сформировавшие как материальную, так и духовную основу капитализма, понимаемого как свобода неконтролируемого накопления капитала.

Таким образом, упрощенное операционное определение капитализма можно задать так: рынок+неконтролируемое накопление капитала. Данная двойственная характеристика соответствует методологическому подходу отечественной школы политэкономии.

Политико-экономический подход к двойственности капитализма

Двойственность координат определения капитализма, как и любой другой общественной системы имеет глубокие корни, восходящие к раннему творчеству К. Маркса и получившие развитие в рамках методологии цаголовской школы экономического факультета МГУ.

К. Маркс еще в своих ранних работах разделял понятия «форма общественного хозяйства» и собственно «экономический строй» или, впоследствии, «общественно-экономическая формация». В «Экономических рукописях 1857-1858 годов» К. Маркс пишет о трех крупных формах производственных отношений: «Отношения личной зависимости (вначале совершенно первобытные) – таковы те первые формы общества, при которых производительность людей развивается лишь в незначительном объеме и в изолированных пунктах. Личная независимость, основанная на вещной зависимости, – такова вторая крупная форма, при которой впервые образуется система всеобщего общественного обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций. Свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их коллективной, общественной производительности в их общественное достояние, – такова третья ступень» (Маркс, Энгельс, 1968. С. 100-101). Первая форма впоследствии получила название «натуральное хозяйство», вторая – рынок или товарно-денежное хозяйство, а третья, адекватная для посткапиталистического строя или коммунистической общественно-экономической формации получила название «плановость» в трудах цаголовской школы политэкономии. Эта школа пришла к пониманию универсальности двойственного подхода в характеристике любой общественно-экономической формации с помощью исходного и основного производственного отношения.

Р.С. Дзарасов подчеркивает важность «разграничения исходного и основного экономических отношений. Если первое образует всеобщую форму всех остальных экономических явлений данной социально-экономической системы, то второе – определяет ее цель. Так, товар ... является исходным понятием в анализе капитализма. Но он не выражает специфику именно этого общественного строя. ... Специфику капитализма как такового выражает именно прибавочная стоимость, понимаемая как продукт неоплаченного труда рабочих, безвозмездно присваиваемый капиталистами» (Дзарасов, 2009. С. 3-29).

Сам Маркс в главе 51 третьего тома «Капитала» уверенно утверждает: «Две характерные черты с самого начала отличают капиталистический способ производства. Во-первых, он производит свои продукты как товары. Не самый факт производства товаров отличает его от других способов производства, а то обстоятельство, что для его продуктов их бытие как товаров является господствующей и определяющей чертой... Второе, что является специфическим отличием капиталистическо-

го способа производства, – это производство прибавочной стоимости как прямая цель и определяющий мотив производства» (Маркс, Энгельс, 1962. С. 451-452).

Отметим еще два важных конституирующих элемента, иногда не принимаемых в расчет при характеристике капитализма, но гораздо более известных по своей силе и роли для становления последнего. Это индустриализация (переход от мануфактуры к фабричному производству) и ссудный процент.

Промышленная революция конца XVIII века привела к повсеместному переходу от мануфактурной к фабрично-заводской системе производства. Резко выросла производительность труда за счет внедрения машин и углубления разделения труда. В результате происходит окончательная победа капиталистического способа производства над феодальным. Утверждение крупной машинной индустрии служит важнейшей предпосылкой реального подчинения труда капиталу и резкого обострения антагонистических противоречий капиталистического способа производства. Характеризуя переход к фабричной системе, К. Маркс отмечал, что машина сама по себе сокращает рабочее время, между тем как ее капиталистическое применение удлиняет рабочий день. Можно отметить, что именно благодаря машинному производству капитал получает гигантские возможности для масштабирования прибавочной стоимости, воплощаемой в производимых товарах. Такой возможностью масштабирования совершенно не обладает торгово-коммерческая сфера, в ней происходит только обмен уже произведенных ценностей. И мануфактурно-ремесленное производство в силу объективных технологических ограничений не может выпускать бесконечный поток товаров как фабричная система, поэтому повсеместное утверждение капитализма как общемировой системы произошло в процессе развития промышленной революции, хотя первоначально он сумел утвердиться политически в Голландии и Англии на торгово-мануфактурной основе. Но все-таки, в течение тысячелетий, начиная от примитивных ремесленников каменного века и до высокоразвитых мануфактур Античного мира, средневековых Европы, Индии и Китая, везде мануфактурный технологический базис не смог привести к утверждению капитализма, как господствующей экономической и политической системы.

О роли ссудного процента в становлении капитализма написано так много блестящих историко-экономических и политико-экономических работ, что этот вопрос давно перешел в разряд самоочевидных, потому мы не будем загружать данную работу цитатами известных авторов. Хорошо известно, что постепенный отказ обоих западноевропейских христианских течений от табу на использование ссудного капитала и процента (да, и первоначальный вариант Лютеровского протестантизма тоже содержал запрет на ссудный процент, хотя у нас подчас упрощенно к сторонникам запрета относят только католическую церковь) в течение Нового времени привел в 18 веке к окончательной победе капиталистического класса и типа мышления. Промышленная революция и последующая индустриализация Европы была бы невозможна без кредитной поддержки со стороны уже мощной банковской системы, давно преодолевшей к концу 18 века положение полуразрешенной, осуждаемой в обществе прослойки ростовщической буржуазии.

Подведем промежуточный итог, сформулировав и обосновав собственное определение капитализма как экономической системы. Мы утверждаем: *Капитализм – это система общественной организации производства индустриального*

типа на основе рыночного обмена, эксплуатации труда капиталом, и свободного доступа к ссудному капиталу с неконтролируемыми, спонтанно развивающимися очагами накопления капитала.

В данном определении мы выделяем четыре, а не два, как у большинства авторов, не исключаемых и взаимодополняющих друг друга, ключевых опорных пунктов понимания капитализма. Капитализм – это:

- во-первых, рынок, товарно-денежные отношения;
- во-вторых, индустриальный промышленный тип производства с ростом разделения труда, поскольку только промышленные технологии дают уникальные возможности масштабировать производство прибавочной стоимости и отношения эксплуатации труда капиталом становятся регулярными;
- в-третьих, снятие ограничений на доступ к ссудному капиталу.

Наконец, в-четвертых, суть капитализма характеризуется как уникальная, доселе невиданная в истории возможность создавать спонтанные неконтролируемые центры накопления капитала (как индивидуально-семейного в лице отдельных предпринимателей, так и ассоциированного в виде акционерных обществ). Данный пункт, на наш взгляд, при всей своей очевидности не заслуженно исключается из системообразующих признаков, а между тем именно он представляет собой наиболее привлекательный образ капитализма, является символом исторического динамизма и прогрессивности данной формации, поскольку пропагандирует культ экономической свободы человека, т.е. возможность каждому достичь зажиточности и богатства своим усердием и талантами! Разумеется, производительная возможность для проявления четвертого признака капитализма появляется как суммарный результат и промышленной революции с массовым распространением машинного производства, и пролиферации ссудного капитала. Именно они вместе обеспечивают возникновение спонтанных и неконтролируемых точек роста накопления капитала, что радикально отличает капитализм как полноценную общественно-экономическую формацию от элементов капитализма, капиталистических укладов, существовавших во многих предшествующих цивилизациях.

Массу примеров такого рода мы найдем в Античных государствах, в средневековых торгово-ростовщических городах-государствах. Но мало кто из серьезных авторов утверждает, что, например, даже позднесредневековые итальянские города-государства Венеция, Флоренция, Милан, Генуя «жили» при капитализме. Бурное развитие торговли и сопутствующего банковского дела, практически всеобщие товарно-денежные отношения, валюто-обменные и кредитные операции, способствующие ускоренному накоплению капитала, формирование богатейших семейных банкирских династий типа Медичи – все вместе взятое не позволяет охарактеризовать ту эпоху как капиталистическую, и тот общественный строй как капитализм! Почему? Потому что не выполняются два важных критерия из вышеприведенных четырех: нет машинного производства с безусловным, регулярным и неотвратимым (реальным, а не формальным по Марксу) подчинением труда капиталу; и нет возможностей для непредсказуемого, спонтанного и нерегулируемого возникновения центров накопления капитала. Капитал накапливался в строго ограниченных руках немногих институтов и семей – католическая церковь, крупнейшие феодалы не ниже графа, отдельные и даже единичные счастливики из низов – те же самые Медичи – которые, заняв свое положение в социально-экономической

системе, автоматически создавали преграды для других предпринимательски-ориентированных личностей, готовых последовать их примеру. Кстати, неопределенное положение ссудного процента в ту эпоху (вроде и можно, и нельзя), выборочный, а не универсальный демократический характер институциональных норм его регулирующих¹⁴, решающим образом препятствовало возможности распространения спонтанных и нерегулируемых центров накопления капитала.

О снятии противоречий капитализма в ходе новой промышленной революции

Что же происходит в современном мире в области технико-экономических и социально-культурных отношений, позволяющее ставить вопрос о конце или радикальном преобразении капитализма? Поскольку мы уже давали характеристику этим процессам в предшествующих публикациях, здесь попытаемся ответить на данный вопрос в обобщенном виде.

Несколько лет назад мы выдвинули гипотезу о радикальном изменении производственной парадигмы при переходе к Четвертой промышленной революции (Толкачев, 2018. С. 155-162). На основе совмещения технологических возможностей аддитивных и инфо-коммуникационных технологий осуществляется переход от субтрактивной к аддитивной индустриальной парадигме, которая, впервые за 250 лет капиталистической истории человечества, способна обратить вспять основной целесообразный вектор промышленной деятельности – углубление разделения труда – и, тем самым, вернуть индустриальную парадигму в состояние ремесленной деятельности на новой технологической основе (Толкачев, Соколов, 2020. С. 119-134).

В ходе нынешней промышленной революции происходит создание т.н. распределенных систем производства, осуществляющих массовое мелкосерийное производство, а также за счет наделения широких масс населения средствами производства нового типа (3D-принтеры, интернет) – формирование новых ремесленников, объединенных в новые кооперативные по сути организации.

Распределенное производство в ходе своего становления устранил необходимость прогнозировать спрос и поддерживать большие товарно-материальные запасы. Производители, используя современные промышленные инновации, такие как аддитивное производство или 3D-принтинг, робототехника и Интернет вещей, смогут производить товары массового спроса по конкурентоспособной цене. Организация распределенного производства на основе больших данных и децентрализованной модели производства сделает производителей более гибкими и способными к адаптации при производстве и предложении товаров, отвечающих индивидуальным потребностям, прямо в месте наличия спроса.

В результате производители смогут на практике осуществить массовую персонализацию и создать изделия, отвечающие местным или региональным вкусам и предпочтениям. Потребители также смогут играть более активную роль в процессе разработки изделий, участвуя в создании изделия, которое они в конечном итоге купят, и превращаясь из пассивного покупателя в активного участника процесса.

¹⁴ Чтобы не утомлять читателя обширной литературой по этой теме, сошлемся лишь на нашу небольшую статью в доступной прессе: (Толкачев, 2009). https://kapital-rus.ru/articles/article/-_1/ (Дата обращения: 20.07.2022).

Другим преимуществом этого сдвига в производственной цепочке является общее снижение транспортных издержек и экологического следа. Это может придать гибкость процессу разработки изделий, уменьшить зависимость от конкретных поставщиков и уменьшить отрицательное влияние потенциальных узких мест в цепочке снабжения¹⁵.

Идею распределенного производства нельзя назвать новой. Фактически, это переход от централизованной модели производства к модели, ориентированной на конечного пользователя. Новая модель значительно повышает эффективность использования ресурсов, не требуя прогнозирования спроса и хранения больших объемов запасов.

Обобщим основные характеристики систем распределенного производства.

Во-первых, децентрализация. Традиционная централизованная вертикально-интегрированная модель производства на основе углубления разделения труда и поддетальной специализации заводов достигла своих пределов. Распределенные заводы компаний смогут производить изделия, которые пользуются спросом на конкретном рынке. Количество компонентов, которое будет изготавливаться на внешних заводах сокращается за счет новой технологической революции, позволяющей соединять ряд технологических процессов и делать оборудование более универсальным.

Во-вторых. Более компактные цепочки поставок. Производственные объекты размещаются ближе к целевым рынкам, что сокращает транспортные расходы и снижает воздействие на окружающую среду. Благодаря этому также можно оптимизировать весь процесс разработки, снизить зависимость от конкретных поставщиков и уменьшить возможные задержки в цепочке поставок.

В-третьих, соответствие локальным потребностям. Производственные линии, размещенные ближе к целевым рынкам, позволяют адаптировать изделия к локальным или региональным требованиям и предпочтениям. Этот подход также позволяет производителям задействовать существующих специалистов, знакомых с особенностями местного спроса. Кроме того, потребители могут более активно участвовать в процессе разработки изделий, которые будут предлагаться на их рынке. Таким образом, аудитория пассивных потребителей превращается в аудиторию активных участников.

В-четвертых, адаптивность и гибкость. Централизованная разработка означает длительное время ожидания и более высокие затраты для конечного пользователя. У компаний должна быть возможность быстро расширять и сокращать инфраструктуру, чтобы сохранить конкурентоспособность и минимизировать последствия остановок производства¹⁶.

Таким образом, на новом витке истории намечается диалектическое возвращение к модернизированному ремесленническому укладу хозяйственной жизни или к «новому ремесленничеству», которое развивается как освобождение труда от диктатуры капитала, организованного в форме вертикально-интегрированных корпораций. Тем самым, появляются основы для преодоления диктатуры закона стоимости – базового закона исходного производственного отношения. Последний, как известно, заключается в тенденции к постоянному снижению обществен-

¹⁵ <https://blogs.3ds.com/russia/distributed-manufacturing/> (Дата обращения: 20.07.2022).

¹⁶ <https://discover.3ds.com/sites/default/files/2021-02/3ds-2020-ebook-mao-fps-distributed-manufacturing-ru.pdf> (Дата обращения: 20.07.2022).

но-необходимых затрат труда (ОНЗТ) под воздействием конкуренции капиталов и технологий, путем замещения живого труда овеществленным. Но закономерности развития новой индустриальной парадигмы подрывают механизмы усреднения ОНЗТ, останавливают погоню за их снижение. Тем самым, преодолевается исходная основа капитализма – товарно-денежные отношения, основанные на организующей роли закона стоимости.

Другая очень важная политэкономическая характеристика современных технологических преобразований выводится из массового распространения т.н. «экономики индустриальных приложений». Это явление характеризует распространение хорошо известной практики периодических обновлений программного обеспечения смартфонов и компьютеров на индустриальные системы.

Технологической основой данного процесса является *промышленный интернет вещей*. Как известно. Интернет Вещей (IoT, Internet of Things) – система объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и программным обеспечением (ПО) для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека. Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – интернет вещей для корпоративного / отраслевого применения – система объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека¹⁷.

IIoT кардинально изменяет всю экономическую модель взаимодействия «поставщик – потребитель». Это позволяет:

- автоматизировать процесс мониторинга и управления жизненным циклом оборудования;
- организовать эффективные самооптимизирующиеся цепочки от предприятий – поставщиков до компаний – конечных потребителей;
- перейти к моделям «экономики совместного использования» и многое другое.

Собственно, сама смена «парадигмы» технологического развития в ходе Четвертой промышленной революции заключается во внедрении сетевого взаимодействия между машинами, оборудованием, зданиями и информационными системами, появлением возможности осуществлять мониторинг и анализ процесса производства в режиме реального времени, передавать функции управления и принятия решений интеллектуальным системам.

IIoT представляет собой организационно-технологическую трансформацию производства, базирующуюся на принципах «цифровой экономики», позволяющую на уровне управления объединять реальные производственные, транспортные, человеческие, инженерные и иные ресурсы в практически неограниченно масштабируемые программно-управляемые виртуальные пулы ресурсов (shared есопоту) и предоставлять пользователю не сами устройства, а результаты их использования за счет реализации сквозных производственных и бизнес-процессов (сквозного инжиниринга).

¹⁷ [\(https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_\(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9\)\)](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)) (Дата обращения: 20.07.2022).

Предприятия, включенные в IIoT, подвергаются коренной трансформации из изолированных самодостаточных систем, внутри которых реализованы все необходимые для производства товара или услуги производственные и бизнес-процессы, в открытые системы интегрированных высокоавтоматизированных процессов. Такие открытые системы реализованы по модели облачных сервисов, в которых различные участники рынка объединены в единую платформу предоставления услуг конечному потребителю, для создания которой основными средствами производства выступает не персонал, а облачные сервисы, автоматически управляющие объединенными в пулы программно-определяемыми устройствами¹⁸.

Подобные т.н. «умные фабрики» (smart factories) уже имеют в своем составе многие производители машиностроительной продукции, даже не самого первого эшелона. Например, французская Лакруа групп в сотрудничестве с глобальной телекоммуникационной компанией Оранж построила подобную «умную фабрику» будущего по производству электронных компонентов – проект «Симбиоз». Фабрика пронизана сетями 5G, что позволило внедрить такие атрибуты промышленного интернета вещей как «цифровые двойники», сенсоры, датчики, позволяющие собирать и обрабатывать большие данные. А главное – собирать и анализировать в режиме реального времени информацию от заказчиков, поставщиков, рынков¹⁹.

Таким образом, современные машины и оборудование, объединенные в сети в целях обмена данными и принятия решений без помощи человека (суть «промышленного интернета вещей») также все более становятся «приложениями», а не самодостаточными элементами основного капитала, как это было в доцифровую эпоху. А, следовательно, с политэкономической точки зрения индивидуальный или ассоциированный капиталист, как владелец оборудования («железа»), уже не может расцениваться как полноправный владелец капитала. Он не является полноправным собственником капитала, поскольку основные правомочия не могут быть реализованы после приобретения, либо их реализация настолько неэффективна, что лишает смысла сам институт собственности. Например, правомочия использования и распоряжения не могут быть им реализованы в полной мере – дистанционная блокировка доступа к обновлениям, и даже к текущей эксплуатации оборудования в случае нарушения неких записанных в контракте или даже не записанных непредвиденных условий (скажем, нежелание владельца оборудования присоединиться к санкциям, объявленным Правительством страны, в чьей юрисдикции находится компания, продавшая оборудование и поставляющая периодические обновления софта).

Получается, что правомочия распоряжения, пользования и получения дохода диссипируются среди нескольких помимо «собственно собственника» субъектов. Владелец оборудования не в состоянии получать прибыль от его использования «в одиночку», без постоянного взаимодействия с поставщиками информационных услуг, обновляющих программное обеспечение (Толкачев, 2019).

¹⁸ [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IloT_-_Industrial_Internet_of_Things_\(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9\)](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IloT_-_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)) (Дата обращения: 20.07.2022).

¹⁹ <https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/article/21147538/its-time-to-get-smart>. (Дата обращения: 10.08.2022).

С политэкономической точки зрения данный процесс можно охарактеризовать как постепенное обобществление капитала, но не «снизу по вертикали» в результате замены частной (корпоративной, частно-государственной) собственности на общественно-государственную, а «сверху по горизонтали» в пределах ассоциированного слоя «новых» капиталистов – владельцев информационных платформ и программного обеспечения. Причем, данный процесс кардинально отличается от распространения в течение более полутора веков частно-корпоративной (долевой) собственности, который некоторые недалёковидные авторы порой выдают за демократизацию и некое подобие обобществления капитала. Разбирать примитивный характер этой политэкономической ошибки мы не имеем здесь возможности и желания, а подчеркиваем именно диссипацию частной собственности на капитал в реальном секторе экономики.

Новая промышленная революция радикально трансформирует не только сферу производства, но и сферы *распределения и потребления* производимых благ. Системы распределенного производства позволяют наладить выпуск кастомизированной продукции малыми партиями для отдельных потребителей. Но и сам процесс потребления стал радикально переосмысливаться в духе навязываемых сверху ограничений. Растущая популярность идей устойчивого развития включает в себя концепцию устойчивого (ответственного, осознанного) потребления (Sustainable Consumption). Среди семнадцати Целей устойчивого развития (ЦУР)²⁰, принятых ООН в 2015 году 193 странами мира, в том числе Россией, есть ЦУР12 «Ответственное потребление и производство», раскрываемая как «Обеспечить переход к рациональным моделям потребления и производства».

Концепция устойчивого потребления основана на этических ценностях, связанных с осознанием ответственности за развитие будущей планеты, за экологию, использование природных ресурсов, материальных и нематериальных благ. Один из инициаторов продвижения этой концепции Ш. Сринивас так определяет ее суть: «...потребление товаров и услуг, которое оказывает минимальное воздействие на окружающую среду, является социально справедливым и экономически жизнеспособным, удовлетворяя при этом основные потребности и людей во всем мире. Устойчивое потребление охватывает все сектора и страны, от отдельных лиц до правительств и многонациональных конгломератов»²¹.

Помимо хорошо известных экологоориентированных компонентов, ЦУР12 включает в свою орбиту такие модные развивающиеся современные тенденции, как хорошо известный шеринг (совместное потребление) и менее известную концепцию замедления ритма жизни (англ. *slow living*), получившую наибольшее развитие в сегменте поколения Z. В 1999 г. был создан Мировой институт замедления (World Institute of Slowness)²². Концепция замедления жизни влияет на осознанность выбора товаров и услуг, и касается режима и продуктов питания (отказ от фаст-фудов, недорогой еды), отказ от масс-маркета, выбор медленных путешествий, позволяющих выстроить коммуникации с семьей, местными жителями и их культурой.

²⁰ База знания по ЦУР, 2022. Организация Объединенных Наций. Департамент по экономическим и социальным вопросам. Устойчивое развитие. URL: <https://sdgs.un.org/ru/goals> (Дата обращения: 20.07.2022).

²¹ Srinivas H. Sustainability Concepts: Sustainable consumption / Global Development Research Center., 2015. URL: <http://www.gdrc.org/sustdev/concepts/22-s-consume.html> (Дата обращения: 20.07.2022).

²² Мировой институт медленности. URL: <https://www.theworldinstituteofslowness.com> (Дата обращения: 20.07.2022).

Таким образом, концепция устойчивого потребления представляет собой новое общественно-политическое движение, базирующееся на формирующихся ценностях «новой нормальности», отрицающих устоявшиеся онтологические и гносеологические принципы господствующей экономической теории мейнстрима, связанные с максимизацией потребления. Распространение ценностей этой концепции создаст объективные трудности для наращивания производства товаров и услуг, производимых фирмами, руководствующимися мотивами и принципами неконтролируемого накопления капитала. Пресловутые преимущества капитализма в виде высоких темпов инноваций, динамизма (т.е. быстрого развертывания производства товаров, пользующихся потребительским спросом), конкуренции между отдельными капиталами за ограниченный спрос, становятся анахронизмом в формирующейся новой общественной системе.

Выводы

Капитализм как общественно-экономическая система, ключевыми характеристиками которой являются частная собственность, рынок, эксплуатация труда и накопление капитала, в своем развитии дошел до такой степени обострения противоречий, которая не позволяет более поддерживать сами его системные основы. Расшатаны базовые основы капитализма, выражающиеся в исходном (товарном) и основном (эксплуатация труда и накопление капитала) производственных отношениях. Накопление капитала как спонтанный непрогнозируемый и конкурентный процесс, роскошь поддержания которого человечество могло себе позволить в течение последних 250 лет, становится невозможным в новой реальности.

Противоречие между общественным характером производства (обобществлением труда и производства) и частнокапиталистическим характером присвоения получило в рамках новой промышленной революции новый качественный скачок. Цифровизация дает возможность соединять в единую производственную систему не только отдельных работников, но и обобществлять всю производственно-логистическую цепочку и конечных потребителей. Повсеместное переформатирование отношений между производителями и потребителями трансформирует исходное производственное отношение капитализма.

Обобществление производства и капитала достигло таких критических значений, когда само понятие «обособленный производитель» или «обособленный функционирующий капитал» становится иррациональным. Отдельный капитал не может обеспечить свои частные права собственности даже на свои материальные (экономика индустриальных приложений), и, тем более, на нематериальные активы. Последние в еще большей степени подвержены обобществлению. В результате стремительно нарастают такие формы обобществления индивидуальных капиталов как зомби-фирмы, фактически представляющие собой институты социального обеспечения и поддержания искусственной занятости.

Формирование новых связей между производством и потреблением за счет распределенных систем производства и «нового ремесленничества» снимает по Гегелю противоречие между обобществлением производства и частным присвоением его результатов, накопленное в рамках 250-летнего капиталистического периода углубления разделения труда, роста его специализации и производительности как основного средства накопления капитала. Новая промышленная революция за

счет аддитивных технологий и промышленного интернета вещей создает возможность отказаться от зашедшего в тупик «обряд» поклонения закону стоимости в виде непрерывного снижения ОНЗТ за счет роста разделения труда. Но формирующиеся новые формы связей производства и потребления именно снимают, а не упраздняют основное противоречие капитализма, ибо переводят обобществление труда и производства на новый качественный уровень за счет включения в этот процесс элементов безвозмездного творческого труда мейкеров и сопроизводства потребителей.

На новый качественный уровень переходит не только основное противоречие, но и основное производственное отношение капитализма – присвоение неоплаченного труда рабочих собственниками капитала. Во-первых, собственники капитала как набора физических активов, как мы видели, утрачивают свое доминирующее положение. Во-вторых, новый уровень обобществления труда диктует необходимость присвоения не столько труда наемных работников, сколько контроля за ментально-духовной и поведенческой сферами широких социальных страт, вовлеченных в процессы производства и потребления. В-третьих, активное продвижение «зеленой» повестки дня и ограничения или нормирования потребления являются принципиально антикапиталистическими инициативами, поскольку они ставят преграды на пути безудержного расширения производства и накопления капитала.

Тем самым, мы наблюдаем серьезные нарушения в воспроизводстве как исходного, так и основного производственных отношений капитализма. Это означает, что в настоящее время формируются новые устойчивые технологические, социальные, управленческие, духовно-ментальные связи между производством и потреблением, равно как и между новыми эксплуататорами и новыми эксплуатируемыми. Формируется новая общественно-экономическая формация, которая будет не в состоянии поддерживать такую роскошную черту капитализма, как возможность существования неконтролируемых, спонтанно развивающихся центров накопления капитала.

Не углубляясь в популярные в кругах обществоведов характеристики и эпитеты этой новой формации, идущей на смену капитализму, выскажем предположение о двух возможных трендах, не исключających друг друга. Первое направление мы условно называем «капитал без капитализма», поскольку оно связано с возвратом в новом качестве в западную модель докапиталистического феодального устройства. В этой модели капитал сохраняется как воспроизводящееся общественное отношение, но без той свободы предпринимательства, которую обеспечивал институциональный капитализм последние 250 лет. Второе направление мы условно называем «капитализм без капитала». Оно будет базироваться на социализации капитала в рамках дальнейшего укрепления государственного капитализма. Данная модель более соответствует азиатским странам и следует в рамках традиции «азиатского способа производства».

ЛИТЕРАТУРА

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2020). «Особый сектор» экономики как драйвер экономического роста // *Journal of New Economy*. Т. 21. № 3. С. 8.

Дзарасов Р.С. (2009). Методология Н.А. Цаголова в исследовании накопления капитала в современной России // Вестник МГУ. Серия 6. Экономика. № 3. С. 3-29.

Маркс К., Энгельс Ф. (1962). Сочинения. Издание второе. – М.: Издательство политической литературы. Т. 23. Ч.2. С. 451-452.

Маркс К., Энгельс Ф. (1968). Сочинения. Издание второе. – М.: Издательство политической литературы. Т. 46. Ч. 1. С. 100-101.

Стиглиц Дж. (2005). Ревущие девяностые. Семена развала. – М.: Современная экономика и право.

Толкачев С.А. (2009). Этически-ориентированная модель капитализма в католицизме. Капитал страны. 21 октября 2009.

Толкачев С.А. (2018). Сетевая промышленная политика в эпоху новой индустриальной революции // Журнал новой экономической ассоциации. № 3(39). С. 155-162.

Толкачев С.А. (2019). Как «промышленный интернет вещей» создает «экономику индустриальных приложений» // Глава в монографии «Реальный сектор экономики в условиях новой промышленной революции». Под ред. Эскиндарова М.А., Абдикеева Н.М. – М.: Когнио-Центр. – 428 с.

Толкачев С.А., Соколов Д.П. (2020). Мейкерство как «строй цивилизованных кооператоров» в эпоху новой промышленной революции // Вопросы политической экономики. № 4. С. 119-134.

Цедилин Л.И. (2021). Рыночная экономика vs. капитализм // Вопросы экономики. № 11. С. 141.

Щеголевский В.А. (2014). Новейшая историческая школа в поисках духа капитализма: осмысление в контексте проблем современного социально-экономического развития // Вестник Института экономики Российской академии наук. № 3. С. 61.

Bannas S., Herrmann-Pillath C. (2020). Marktwirtschaft: Zu einer neuen Wirklichkeit. 30 Thesen zur Transformation unserer Wirtschaftsordnung. Stuttgart: SchäfferPoeschel.

Sergey A. Tolkachev¹

ON THE RESOLVING OF CONTRADICTIONS
AND THE TRANSFORMING OF CAPITALISM DURING
THE EPOCH OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
(CAPITAL WITHOUT CAPITALISM
OR CAPITALISM WITHOUT CAPITAL)*²

Keywords: *Capitalism, New Industrial Revolution, Inclusive Capitalism, Market Economy, Original and Basic Production Relations, Basic Contradiction of Capitalism, Socialization of Production, Law of Value.*

REFERENCES

Bannas S., Herrmann-Pillath C. (2020) Marktwirtschaft: Zu einer neuen Wirklichkeit. 30 Thesen zur Transformation unserer Wirtschaftsordnung. Stuttgart: SchäfferPoeschel.

Balatsky E.V., Ekimova N.A. (2020) "Special Sector" of Economy as a Driver of Economic Growth // Journal of New Economy. V. 21. № 3. P. 8.

Dzarasov R.S. (2009) N.A. Tsagolov's methodology in the study of capital accumulation in modern Russia. Vestnik (Herald) of the Moscow State University. Series 6. Economics. № 3. Pp. 3-29.

Marx K., Engels F. (1962) Works. Second edition. Moscow: Publishing House of Political Literature. V. 23. P. 2. Pp. 451-452.

Marx K., Engels F. (1968) Works. Second edition. Moscow: Publishing House of Political Literature. V. 46. P. 1. Pp. 100-101.

Stiglitz J. (2005) The Roaring Nineties. The Seeds of Collapse. Moscow: Sovremennaya ekonomika i pravo.

Tolkachev S.A. (2009) Ethical-oriented model of capitalism in Catholicism. Country Capital. October 21, 2009.

¹ **Sergey A. Tolkachev**, Doctor of Economics, Professor, First Deputy Head of the Department of Economic Theory at the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (tsa2000@mail.ru).

* **JEL codes:** O3, P16, P26.

Citation: Tolkachev S.A. (2022). On the resolving of contradictions and the transforming of capitalism during the epoch of the Fourth Industrial Revolution (capital without capitalism or capitalism without capital). *Problems in Political Economy*, № 3 (31): 85-103.

DOI: 10.5281/zenodo.7278306 <https://zenodo.org/record/7278306>

² The article is conducted as part of the fundamental research "Socio-economic development in the era of fundamental transformation of systems" under the state assignment of the Financial University under the Government of the Russian Federation and based on the author's report at the VI International Political Economy Congress, Moscow, Faculty of Economics of M.V. Lomonosov Moscow State University. 19.05.2022.

Tolkachev S.A. (2018) Network industrial policy in the era of the new industrial revolution // Journal of the New Economic Association. № 3(39). Pp. 155-162.

Tolkachev S.A. (2019) How the Industrial Internet of Things Creates the "Industrial Application Economy" // Chapter in the Monograph "The Real Sector of the Economy in the New Industrial Revolution". Ed. by Eskindarov M.A., Abdikeev N.M. M.: Cognio-Center. – 428 p.

Tolkachev S.A., Sokolov D.P. (2020) "Makers" as a "system of civilized cooperators" in the epoch of the new industrial revolution // Problems of Political Economy. № 4. Pp. 119-134.

Cedilin L.I. (2021) Market Economy vs. Capitalism // Voprosy ekonomiki. № 11. P. 141.

Schegolevsky V.A. (2014) The Newest Historical School in Search of the Spirit of Capitalism: A Reflection in the Context of the Problems of Modern Socio-Economic Development // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. № 3. P. 61.